

TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI HỌC STEM TRONG MÔN TOÁN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Vũ Thị Phương¹

Ngày nhận bài: 12/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 09/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Giáo dục STEM là một mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới và đang được chú trọng đẩy mạnh trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Toán là một trong bốn thành phần quan trọng của STEM, qua các bài học môn Toán cũng có nhiều cơ hội để giáo viên tổ chức thực hiện giáo dục STEM. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học STEM trong môn Toán cho học sinh lớp 12. Qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia và kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm đã cho thấy tính khả thi và hiệu quả của các bài học STEM đã thiết kế trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

Từ khóa: *Giáo dục STEM, bài học STEM, Toán, Trung học phổ thông.*

1. MỞ ĐẦU

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những yêu cầu và thách thức mới cho nền giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Trước tình hình đó, nền giáo dục Việt Nam cũng đang bước sang giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện, chuyển trọng tâm từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực (NL) và phẩm chất cho người học. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã xác định NL giải quyết vấn đề (GQVĐ) là một NL cốt lõi cần phát triển cho học sinh (HS). Theo Nguyễn Thị Lan Phương và cộng sự (2016): “Năng lực giải quyết vấn đề là khả năng cá nhân sử dụng hiệu quả các quá trình nhận thức, hành động và thái độ, động cơ, xúc cảm để giải quyết những tình huống vấn đề mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường”.

STEM là thuật ngữ viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), thường được sử dụng khi bàn đến các chính sách phát triển về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học của mỗi quốc gia và cũng được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục. Ở bậc phổ thông, giáo dục STEM là một trong những điểm mới quan trọng của chương trình, giáo dục STEM là phương thức giáo dục nhằm trang bị cho HS những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020), HS áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu, để từ đó phát triển các NL trong lĩnh vực STEM. Mặt khác, giáo dục STEM không chỉ dừng ở việc tạo ra các cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm thực

tế nhiều hơn, mà còn đánh thức và nuôi dưỡng trí tưởng tượng và óc sáng tạo vốn có (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018).

Định hướng giáo dục STEM đã được thể hiện rõ trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, cụ thể: chương trình đã có đầy đủ các môn học trong lĩnh vực STEM và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo dưới hình thức câu lạc bộ STEM, định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận dụng giáo dục STEM trong các môn học.

Và gần đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 “*V/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học*” nhằm tăng cường giáo dục STEM trong giáo dục trung học góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. Theo đó, tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các trường áp dụng linh hoạt các hình thức giáo dục STEM, đặc biệt khuyến khích giáo viên (GV) thiết kế các bài học STEM để triển khai trong quá trình dạy học các môn học thuộc chương trình GDPT theo hướng tích hợp nội môn hoặc liên môn (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2020).

Như vậy giáo dục STEM hiện nay đang là một vấn đề rất được quan tâm ở Việt Nam và được đẩy mạnh thông qua nhiều môn học trong đó có môn Toán. “*Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách học sinh; phát triển kiến thức, kỹ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn; tạo*

¹Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Vũ Thị Phương; ĐT: 0984222369; Email: vtpuong@ttn.edu.vn.

dựng sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa toán học với thực tiễn, giữa toán học với các môn học khác, đặc biệt với các môn học lĩnh vực giáo dục STEM” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019). Thực tế, đã có các chủ đề giáo dục STEM trong các môn: môn Toán (Lê Thị Hoài Châu và cs, 2019), (Tăng Minh Dũng và cs, 2019), (Phạm Thị Hồng Hạnh và cs, 2020), môn Vật lý (Nguyễn Thanh Nga và cs, 2020a, 2020b), môn Hóa học (Đinh Thị Xuân Thảo và cs 2018), môn Sinh học (Nguyễn Thị Hằng, 2020),... đã được thiết kế cho HS. Tuy nhiên, các chủ đề bài học STEM trong môn Toán vẫn còn hạn chế nên chưa phát huy được tối đa vai trò chủ đạo và lợi thế của môn học này trong việc triển khai giáo dục STEM ở trường phổ thông.

Do đó, trong nghiên cứu này chúng tôi đặt mục tiêu thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học STEM trong môn Toán nhằm phát triển NL GQVĐ cho HS, góp phần đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn hiện nay.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Nghiên cứu thiết kế các bài học STEM trong môn Toán nhằm phát triển NL GQVĐ cho HS ở trường THPT.

- Lấy ý kiến chuyên gia và tiến hành thực nghiệm sư phạm ở một số lớp HS nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các bài học STEM đã thiết kế.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- *Phương pháp nghiên cứu lý luận:* Nghiên cứu các tài liệu, công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan đến giáo dục STEM.

- *Phương pháp chuyên gia:* Xin ý kiến đánh giá, nhận xét của các chuyên gia (là GV dạy môn Toán có nhiều kinh nghiệm) về tính chính xác, khoa học; tính thực tiễn; tính phù hợp và khả thi của các bài học STEM đã thiết kế.

- *Phương pháp thực nghiệm sư phạm:* Triển khai dạy học thực nghiệm ở một số lớp HS và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các bài học STEM đã thiết kế trong việc phát triển NL GQVĐ cho các HS tham gia thực nghiệm.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thiết kế bài học STEM “Nhà chuột Hamster”

A. Mô tả chủ đề

* Lý do chọn chủ đề

Tích phân có vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều bài toán thực tiễn. Đây cũng là nội

dung khó nên GV thường gặp khó khăn khi thiết kế các bài toán có liên quan vừa phù hợp với nhận thức của HS vừa thiết kế ra được sản phẩm thực tiễn thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Thông qua chủ đề này, HS được củng cố các kiến thức, kỹ năng về phương trình Parabol (Đại số lớp 10), phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (Hình học lớp 10), thể tích khối đa diện (Hình học lớp 12), ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng và tính thể tích vật thể (Giải tích lớp 12), qua đó cũng thấy được vai trò quan trọng của tích phân trong thực tiễn.

Ngày nay, nuôi thú cưng trong nhà không còn xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Việc dành thời gian bên chó, mèo hay nhiều loài động vật khác sẽ góp phần cải thiện tâm trạng cũng như sức khỏe của con người. Nghiên cứu cho thấy, nuôi thú cưng có thể khiến chúng ta hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, ít căng thẳng hơn và đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Đặc biệt, trong thời gian làm việc tại nhà giữa đại dịch COVID-19, người bạn nhỏ chuột Hamster quả thực là “người hùng thầm lặng”, giúp những ngày tháng có phần buồn tẻ trở nên nhiều màu sắc.

Những ngôi nhà chuột tự thiết kế từ các vật liệu thân thiện, dễ kiếm, lại được tính toán để đảm bảo sự cân đối và thể tích sử dụng sẽ là những sản phẩm thú vị, hữu ích và góp phần bảo vệ môi trường.

* Cách thức và thời lượng thực hiện

Bài học sử dụng thời lượng 03 tiết của bài “*Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể*” (Giải tích lớp 12) và phân bố như sau:

Cuối tiết học trước đó, GV giao cho HS giải bài toán “Nhà chuột Hamster” dựa trên các kiến thức có liên quan như phương trình parabol (Đại số lớp 10), ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng (bài ngay trước bài *Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể*).

- *Tiết 1, 2:* GV hướng dẫn HS giải bài toán và làm sản phẩm “Nhà chuột Hamster” theo các thông số thỏa mãn yêu cầu bài toán (mối quan hệ giữa các kích thước, thể tích của nhà chuột). HS đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã hình dung ra sản phẩm nhưng gặp khó khăn khi tìm thể tích mái vòm của nhà chuột. Từ đó, GV dạy kiến thức nền bài “*Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể*”. Sau đó, hướng dẫn HS vận dụng để giải quyết khó khăn của bài toán làm nhà chuột Hamster.

HS thảo luận các bước thiết kế và làm sản phẩm “Nhà chuột Hamster” theo các tiêu chí đặt ra. Các nhóm HS làm sản phẩm (ở nhà).

- *Tiết 3*: Các nhóm báo cáo sản phẩm, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm khi làm sản phẩm. GV và HS đánh giá sản phẩm của các nhóm.

Các nhóm HS trình bày thêm các mô hình, bài toán thực tế về ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể đã sưu tầm, nghiên cứu được (nếu có).

GV giao một số bài toán thực tế về ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể để HS về nhà rèn luyện thêm.

B. Mục tiêu

- HS trình bày được khái niệm nguyên hàm, tích phân, công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích của vật thể trong không gian bằng phương pháp tích phân (Giải tích lớp 12).

- Củng cố các kiến thức về phương pháp tọa

độ trong mặt phẳng (Hình học lớp 10), phương trình parabol (Đại số lớp 10), thể tích khối đa diện (Hình học lớp 12).

- Vận dụng được công thức tính diện tích hình phẳng, công thức tính thể tích của vật thể trong không gian để tính các yếu tố của bài toán thực tế đặt ra.

- Thiết kế được các mô hình của khối vật thể trong không gian liên quan đến bài học với yêu cầu toán học cho trước.

C. Thiết bị dạy học và học liệu

- GV: Phiếu học tập, phiếu đánh giá.

- HS: Laptop/smart phone có kết nối internet, nguyên liệu và dụng cụ làm nhà chuột Hamster (gỗ, que, keo dán, kéo,...).

D. Tiến trình dạy học

Hình 1. Sơ đồ về cách thức và thời lượng thực hiện bài học STEM “Nhà Chuột Hamster”

*** Hoạt động 1. Xác định vấn đề**

Mục tiêu: HS nhận nhiệm vụ và xác định các vấn đề cần giải quyết trong bài toán về “Nhà chuột Hamster”.

Tổ chức thực hiện:

- Vào cuối tiết học trước đó, GV đặt vấn đề và đưa ra bài toán:

Bài toán: Bạn Hồng Châu muốn làm một ngôi nhà chuột Hamster nửa dưới có dạng là một hình hộp chữ nhật, phần trên là vòm cung đường parabol. Khoảng cách từ đỉnh vòm đến đáy bằng chiều dài hình hộp chữ nhật, đồng thời hình hộp chữ nhật có tỉ lệ chiều dài và chiều rộng là 13 : 12, tỉ lệ chiều dài và độ cao của vòm là 13 : 5. Hãy tính chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật và độ cao của vòm cung biết ngôi nhà có thể tích bằng 1.768 cm³ (bao gồm cả thể tích khối hộp chữ nhật và thể tích mái vòm) (như hình 2).

Hình 2. Mô hình “Nhà Chuột Hamster” (mái vòm hình parabol)

Gợi ý:

+ Bước 1: Đặt một ẩn phụ thể hiện một trong các kích thước của nhà chuột; biểu thị các yếu tố còn lại theo ẩn đã đặt.

+ Bước 2: Đưa đường cong parabol vào hệ trục Oxy (nên đặt hệ trục Oxy sao cho đỉnh parabol nằm trên Oy, đoạn chắn cung tròn parabol nằm trên trục Ox).

+ Bước 3: Biết tọa độ đỉnh và hai giao điểm của parabol với Ox thì tìm được phương trình parabol.

+ Bước 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong parabol vừa tìm và trục hoành.

+ Bước 5: Tính thể tích khối hộp chữ nhật.

+ Bước 6: Thiết lập phương trình về thể tích của nhà chuột và thể tích bài toán cho để tìm giá trị ẩn đã đặt.

+ Bước 7: Kết luận các giá trị cần tìm.

- Chia lớp thành 4 nhóm (8 - 10 HS), yêu cầu HS giải bài toán theo các bước gợi ý ở trên, trình bày lời giải trên giấy A4.

- HS thảo luận nhóm (ở nhà) và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nộp sản phẩm cho GV.

- GV giải đáp và hỗ trợ trực tuyến cho HS (nếu cần thiết).

* **Hoạt động 2.** Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp

Mục tiêu:

- Trình bày được công thức thể tích của vật thể trong không gian bằng phương pháp tích phân.

- Tìm được các kích thước của nhà chuột.

- Đề xuất được các loại vật liệu và cách tạo ra nhà chuột Hamster.

Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu đại diện nhóm HS báo cáo kết quả nhiệm vụ giải bài toán về nhà chuột Hamster. GV chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS (từ bước 1 - 5). Từ khó khăn của HS ở bước 6 và 7, GV đặt vấn đề cho bài học mới.

- GV giới thiệu công thức tính thể tích của vật thể bằng ứng dụng tích phân. Sau đó cho HS thảo luận cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập gồm 5 bài tập trắc nghiệm (10 phút) về ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoay.

- GV yêu cầu các nhóm HS vận dụng kiến thức vừa học, tiếp tục giải quyết bước 6 và 7: tìm các kích thước của nhà chuột thỏa mãn yêu cầu bài toán (10 phút).

- Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả.

* *Lời giải tham khảo cho bài toán “Nhà chuột Hamster”*

Hình 3. Đưa đường cong parabol vào hệ trục Oxy

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ sao cho đỉnh parabol nằm trên tia Oy, đoạn chắn cung tròn parabol nằm trên trục Ox (như hình vẽ).

Giả sử chiều dài đáy hình chữ nhật là $13k$ ($cm, k > 0$).

Khi đó:

+ Chiều dài đáy hình chữ nhật là $13k$ (cm).

+ Chiều rộng đáy hình chữ nhật là $12k$ (cm).

+ Độ cao của vòm là $5k$ (cm).

+ Chiều cao hình hộp chữ nhật là $8k$ (cm).

Phương trình parabol (cung vòm) có dạng là: $(P): y = ax^2 + 5k$ (vì đỉnh nằm trên Oy và có tung độ bằng k).

Parabol đi qua điểm có tọa độ $\left(\frac{13k}{2}; 0\right)$, suy ra:

$$0 = a\left(\frac{13k}{2}\right)^2 + 5k.$$

$$\Rightarrow a = -\frac{20}{169k} \Rightarrow (P): y = -\frac{20}{169k}x^2 + 5k.$$

Diện tích hình phẳng tạo bởi parabol (P) và trục Ox là:

$$S = \int_{-\frac{13k}{2}}^{\frac{13k}{2}} \left(-\frac{20}{169k}x^2 + 5k\right) dx = \frac{130}{3}k^2.$$

Thể tích phần vòm là:

$$V_1 = \int_0^{12k} \frac{130}{3}k^2 dx = 520k^3.$$

Thể tích khối hộp chữ nhật là:

$$V_2 = 13k.8k.12k = 1248k^3.$$

Thể tích nhà chuột là:

$$V = 520k^3 + 1248k^3 = 1768k^3.$$

Từ đề ra $V = 1768$ suy ra $k^3 = 1 \Rightarrow k = 1$.

Vậy chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật lần lượt là 13 cm , 12 cm , 8 cm và chiều cao của vòm cung parabol là 5 cm .

- GV giao nhiệm vụ kèm các bước hướng dẫn cụ thể cho HS để giải quyết bài toán nâng cao dưới đây:

Bạn An muốn làm một ngôi nhà chuột Hamster nửa dưới có dạng là một hình hộp chữ nhật, phần trên là vòm cung hình nửa elip. Hãy tính chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp chữ nhật và độ cao của vòm cung biết rằng hình hộp chữ nhật có chiều rộng bằng chiều cao, tỉ lệ chiều dài và chiều rộng là $13:12$, tỉ lệ chiều dài và độ cao của vòm là $13:5$ và ngôi nhà có thể tích bằng 1.872 cm^3 (bao gồm cả thể tích khối hộp chữ nhật và thể tích mái vòm) (như hình 4).

Hình 4. Mô hình “Nhà Chuột Hamster” (mái vòm hình nửa elip)

- GV đặt yêu cầu cho HS:

Hãy thiết kế một nhà chuột Hamster theo tỉ lệ kích thước trong bài toán nhà chuột Hamster và theo tiêu chí đánh giá sản phẩm “Nhà chuột Hamster”.

Và đặt ra yêu cầu HS thiết kế nhà chuột Hamster theo kích thước thỏa mãn bài toán trên với tiêu chí đánh giá sản phẩm trong bảng sau:

Bảng 1. Tiêu chí đánh giá sản phẩm “Nhà chuột Hamster”

TT	Tiêu chí
1	Hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn
2	Nhà chuột có tỉ lệ kích thước chính xác
3	Nhà chuột có hình thức đẹp và sáng tạo, màu sắc hài hòa
4	Sử dụng vật liệu dễ kiếm, dễ làm, thân thiện với môi trường
5	Tiết kiệm chi phí
6	Thuyết trình và trả lời câu hỏi liên quan thuyết phục, hấp dẫn

HS thảo luận nhóm đề xuất vật liệu, bản thiết kế nhà chuột, quy trình từng bước thực hiện cụ thể.

*** Hoạt động 3.** Lựa chọn giải pháp

Mục tiêu: HS lựa chọn được phương án làm nhà chuột.

Tổ chức thực hiện:

Các nhóm HS báo cáo phương án đã đề xuất. GV và các nhóm khác góp ý.

Nhóm HS hoàn thiện phương án tối ưu, lập kế hoạch thực hiện theo phương án đã lựa chọn.

Kế hoạch của nhóm chỉ rõ: (1) *Nhiệm vụ cần thực hiện;* (2) *Cách thức và thời gian thực hiện;*

(3) *Dự kiến sản phẩm;* (4) *Thành viên phụ trách.*

Các nhóm gửi bản kế hoạch cho GV. GV góp ý cho bản kế hoạch (nếu cần).

*** Hoạt động 4.** Chế tạo và thử nghiệm sản phẩm

Mục tiêu: Làm nhà chuột Hamster theo thiết kế và quy trình đã lựa chọn.

Tổ chức thực hiện: HS làm việc theo nhóm ở nhà: thu thập các vật liệu; chế tạo sản phẩm theo bản thiết kế và điều chỉnh để đáp ứng tối đa các tiêu chí đặt ra.

Các nhóm ghi lại nhật ký quá trình làm nhà chuột và nêu rõ các cải tiến, thay đổi so với phương án ban đầu, những khó khăn và kinh nghiệm rút ra trong quá trình làm nhà chuột.

Chuẩn bị bài trình bày về quá trình thiết kế và sản phẩm nhà chuột trước lớp.

*** Hoạt động 5.** Chia sẻ và đánh giá

Mục tiêu: Đánh giá sản phẩm nhà chuột Hamster của các nhóm theo các tiêu chí đặt ra.

Tổ chức thực hiện:

GV tổ chức các nhóm trình bày sản phẩm nhà chuột, các nhóm khác và GV theo dõi và đặt câu hỏi. Sau đó, đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí đã đặt ra.

GV tổng kết kiến thức và nhận xét về tinh thần, thái độ học tập của các nhóm.

Các nhóm chỉnh sửa sản phẩm theo góp ý (nếu có) và nộp lại cho GV.

GV có thể tổ chức cho các nhóm HS chia sẻ sản phẩm của mình trên mạng xã hội facebook để lan tỏa kết quả đến cộng đồng, đồng thời đánh giá sản phẩm dựa trên lượt thích và chia sẻ.

Hình 5. Một số hình ảnh sản phẩm “Nhà chuột Hamster”

3.2. Kết quả lấy ý kiến đánh giá của giáo viên

Sau khi thiết kế các bài học STEM gồm: (1) Lịch ngũ giác, (2) Hộp quà bí ẩn, (3) Bê cá sinh thái, (4) Mũ xinh tặng bạn, (5) Nhà chuột Hamster, chúng tôi đã gửi nội dung các bài học và lấy ý kiến đánh giá của 26 GV dạy môn Toán ở trường Trung học phổ thông về tính thực tiễn, tính chính xác và khoa học, tính phù hợp và khả thi của các bài học

đã thiết kế. Từ góc độ sư phạm, đánh giá tính thực tiễn là trả lời câu hỏi vấn đề cần giải quyết trong các bài học có giúp gắn kết nội dung dạy học với thực tiễn cuộc sống hay không?; đánh giá tính chính xác, khoa học là trả lời câu hỏi nội dung kiến thức trong các bài học có chính xác, khoa học hay không?; đánh giá tính phù hợp là trả lời câu hỏi các nội dung và hoạt động dạy học được thiết kế có phù hợp với mục tiêu dạy học phát triển NL GQVĐ và khả năng nhận thức của HS hay không?; đánh giá tính khả thi là trả lời câu hỏi các hoạt động của bài học có thể tiến hành được với điều kiện dạy học hiện tại ở trường phổ thông hay không?

Kết quả phản hồi như sau:

Bảng 2. Kết quả lấy ý kiến của GV

Tiêu chí đánh giá	Đồng ý	Phân vân	Không đồng ý
1. Tính thực tiễn	25	1	0
2. Tính chính xác và khoa học	25	1	0
3. Tính phù hợp	24	2	0
4. Tính khả thi	26	0	0

Số liệu cho thấy hầu hết các GV đều đánh giá nội dung bài học đã đảm bảo tính chính xác, khoa học (96,15%) và tính thực tiễn (96,15%); phù hợp với khả năng nhận thức và mục tiêu phát triển NL GQVĐ cho HS (92,31%); khả thi với điều kiện dạy học ở trường phổ thông (100%).

3.3. Kết quả phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm tại 02 lớp (81 HS) của trường THPT Thực hành Cao Nguyên với hai bài học STEM: (1) Bể cá sinh thái và (2) Nhà chuột Hamster. NL GQVĐ của HS được đánh giá bởi GV qua phiếu đánh giá tại các thời điểm trước tác động (TTĐ) và sau tác động (STĐ) với 8 tiêu chí (TC) bao gồm: (1) Xác định tình huống có vấn đề, (2) Thu thập, đánh giá độ tin cậy và chia sẻ thông tin, (3) Đề xuất cách thức GQVĐ dựa trên lý thuyết toán học, (4) Thiết lập cách thức GQVĐ trên thực tiễn, (5) Thực hiện giải pháp GQVĐ, (6) Đánh giá và phản ánh giá trị của giải pháp GQVĐ, (7) Trình bày kết quả GQVĐ, (8) Đề xuất vấn đề mới tương tự.

Kết quả thu được thể hiện trong hình 6.

Hình 6. Sự phát triển NL GQVĐ của HS

Số liệu thu được cho thấy tổng điểm TB của tất cả các tiêu chí qua các thời điểm đánh giá đã có sự gia tăng (1,76; 1,98; 2,22), điểm TB đánh giá với từng tiêu chí của NL GQVĐ cũng tăng rõ rệt chứng tỏ NL GQVĐ của HS đã có sự phát triển khá đồng đều. Các tiêu chí có mức độ dao động lớn là TC4 tăng 0,58, TC3 tăng 0,52, TC6 tăng 0,5, TC1 và TC5 tăng 0,45 chứng tỏ có sự phát triển mạnh các biểu hiện tương ứng thông qua dạy học các bài học STEM.

Hình 6 đã thể hiện rõ sự tiến bộ của HS qua các thời điểm đánh giá. Tại thời điểm STĐ1, NL GQVĐ của HS đã có sự phát triển nhưng chưa mạnh, sự chênh lệch giá trị TB nhỏ, giá trị SMD là 0,62 (mức độ ảnh hưởng Trung bình), nguyên nhân

có thể do các em HS còn chưa quen với cách học mới. Tuy nhiên sau thời điểm STĐ2, NL GQVĐ của HS đã có sự phát triển mạnh hơn, giá trị TB đã lớn hơn nhiều so với thời điểm TTĐ, giá trị SMD 1,27 cho thấy mức độ ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, các giá trị tham số p (sig.) trong phép kiểm định T-test phụ thuộc luôn nhỏ hơn 0,05 khẳng định sự phát triển này không phải ngẫu nhiên mà do tác động mang lại.

4. KẾT LUẬN

Dựa trên các nội dung bài học của môn Toán ở bậc THPT, chúng tôi đã thiết kế được 05 bài học STEM. Kết quả lấy ý kiến đánh giá của 26 GV dạy môn Toán đều tán thành và cho rằng các bài học được thiết kế đã đảm bảo tính thực tiễn, chính xác,

khoa học, phù hợp và khả thi trong điều kiện dạy học ở trường THPT. Qua quá trình thực nghiệm ở một số lớp của trường THPT Thực hành Cao Nguyên (Đắk Lắk) bước đầu cũng đã cho thấy sự hào hứng, tích cực và chủ động của các HS tham

gia thực nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của bài học, qua đó HS không chỉ chiếm lĩnh được kiến thức có liên quan mà còn phát triển hiệu quả NL GQVĐ, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học phát triển NL hiện nay.

ORGANIZATION OF TEACHING STEM LESSONS IN MATHEMATICS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Vu Thi Phuong²

Received Date: 12/09/2022; Revised Date: 09/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

STEM education is an advanced education model in the world and is being promoted in general education in Vietnam. In this educational model, Math is one of the four essential components of STEM, and there are many opportunities for teachers to organize STEM education through Math lessons. In this article, we present the results of our research on the design and organization of teaching some STEM lessons in Math for 12th grade students. The evaluation of experts and the results of the pedagogical experimentation at high school have shown the feasibility and effectiveness of the designed STEM lesson topics in developing problem-solving capacity for students.

Keywords: *STEM education, STEM lessons, Math, High School.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), *Chương trình giáo dục phổ thông – Chương trình tổng thể*, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), *Xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học*, Tài liệu tập huấn, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), *Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH V/v triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học*.
- Lê Thị Hoài Châu và Lê Thị Bảo Linh (2019). *Một mô hình dạy học STEM nhấn mạnh Toán học – trường hợp chu kì tuần hoàn của hàm số lượng giác*. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 16, số 11, Tr 864 – 876.
- Tăng Minh Dũng, Dương Anh Khoa (2019). *Vận dụng định hướng giáo dục STEM trong dạy học các hệ biểu đạt của hàm số bậc nhất*. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 16, số 9, Tr 369 - 381.
- Phạm Thị Hồng Hạnh, Chu Thị Mai Quyên (2020). *Sử dụng mô hình 5E thiết kế kế hoạch dạy học Chương 2, Hình học lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM*. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 30 tháng 6/2020, Tr 19 - 24.

²Cao Nguyen Practical Highschool, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Vu Thi Phuong; Tel: 0984222369; Email: vtphuong@ttn.edu.vn.

- Nguyễn Thị Hằng (2020). *Thiết kế và tổ chức hoạt động học trải nghiệm trong dạy học chủ đề “Sinh trưởng và phát triển ở động vật” (Sinh học 11) theo định hướng giáo dục STEM*. Tạp chí Giáo dục, số 488 kì 2 tháng 10/2020, Tr 24 – 30.
- Nguyễn Thanh Nga, Lê Thị Hoàng Diễm (2020a). *Tổ chức dạy học chủ đề “Sự kì diệu của lá phổi” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển tư duy kỹ thuật cho học sinh*. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5/2020, Tr 150 – 154.
- Nguyễn Thanh Nga, Lê Nguyễn Thanh Thủy (2020b). *Tổ chức hoạt động trải nghiệm chương chất khí – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM*. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, tập 17, số 8, Tr1348-1360.
- Nguyễn Thị Lan Phương và cộng sự (2016). *Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học*. NXB Giáo dục Việt Nam.
- Đinh Thị Xuân Thảo, Cao Thị Thặng, Lê Thị Hồng Hải, Trần Thị Yến Vy (2018). *Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề tích hợp “Pin điện hóa sáng tạo” theo định hướng giáo dục STEM*, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 63, kì 10, Tr 167 – 1815.